

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2

2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂÎ'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОЙ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

Гулабза ҚАРШИЕВА,

Камолиддин Бехзод номидаги

Шарқ миниатюра санъати музейи директори

Филология фанлари номзоди, доцент

**АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ
МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ**
(шахзода Бадиуззамон қўлёзмаси мисолида)

For citation: Gulabza Qarshiyeva. THE INTERPRETATION OF THE IDEAS OF THE EPIC “KHAIRAT UL-ABROR” BY ALISHER NAVOI IN MINIATURE WORKS (in the example of Prince Badiuzzamon's handwriting). Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.131-145

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399810>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Алишер Навоийнинг “Ҳайрат ул-аброр” достони, достоннинг шахзода Бадиуззамон учун яратилган бадий безакли ноёб қўлёзмаси, миниатюра санъати ва унинг вазифаси, асар ғояларининг миниатюра асарларида акс этиши, бадий матн ва тасвир уйғунлиги, мусаввирнинг ижодий ёндашуви, достондаги ғояларнинг миниатюрада рамзий белгилар орқали ифодаланиши, тасаввуф ғояларининг миниатюрада акс этиши, шоир ва мусаввир қарашларининг ўзаро муштараклиги хусусида фикр юритилган.

“Ҳайрат ул-аброр” достонининг 890/1485 йили шахзода Бадиуззамон учун қўчирилган қўлёзмаси (Англиянинг Оксфорд университети Бодлеан кутубхонаси (инвентарь рақами Elliot 287) ва унга ишланган 4 та тасаввуфий моҳият касб этувчи миниатюралар таҳлил қилинган. Миниатюралар ҳақида шу кунгача билдирилган фикрларни ўрганган ҳолда муаллифнинг ўз мулоҳазалари ва хулосалари баён қилинган.

Калит сўзлар: Алишер Навоий, Камолиддин Бехзод, “Ҳайрат ул-аброр” достони, бадий безакли қўлёзма, китобат санъати, мусаввир, миниатюра санъати, тасаввуф, рамзий белгилар.

Gulabza KARSHIEVA,

Director of the Museum of Oriental

Miniature Art named after Kamoliddin

Behzod, Candidate of philological sciences,

associate professor

**THE INTERPRETATION OF THE IDEAS OF THE EPIC “KHAIRAT UL-ABROR” BY
ALISHER NAVOI IN MINIATURE WORKS (in the example of Prince Badiuzzamon's
handwriting)**

ANNOTATION

The article is about the epic of Alisher Navoi "Hayrat ul-Abror", a unique manuscript of the epic with an artistic ornament created for Prince Badutzaman, the art of miniature and its function, the reflection of the ideas of the work in miniature works, the combination of the ideas of an artistic text and a miniature work, the creative approach of the artist, the idea of the epic is thought out in miniature through symbolic symbols, reflection mystical ideas in miniature, the relationship between the views of the poet and the artist.

The manuscript of the epic "Hayrat ul-Abror", dating back to 890/1485 and copied for Prince Badiuzzamon, has been analyzed. (It is kept in the Bodleian Library of Oxford University, England (inventory number Elliot 287). Four attributed miniatures of mystical essence are also discussed. The author presents their own thoughts and conclusions after studying the opinions expressed up until now about the miniatures.

Key words: Alisher Navoi, Kamaliddin Behzod, epic "Hayrat ul-Abror", manuscript with artistic ornament, book art, artist, miniature art, mysticism, symbolism.

Гулабза КАРШИЕВА,

Директор Музея восточного искусства миниатюры
имени Камолиддина Бехзода, кандидат
филологических наук, доцент

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИДЕЙ ЭПОСА "ХАЙРАТ УЛЬ-АБРОР" АЛИШЕРА НАВАИ В МИНИАТЮРНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ (на примере почерка принца Бадиуззамона)

АННОТАЦИЯ

В статье речь идет об эпосе Алишера Наваи "Хайрат уль-аброр", уникальная рукопись эпоса с художественным орнаментом, созданная для принца Бадиуззамана, искусство миниатюры и ее функции, отражения идей произведения в миниатюрных произведениях, сочетание идей художественного текста и миниатюрного произведения, творческий подход художника, отражения идей эпоса в миниатюре через символические символы, мистических идей в миниатюре, взаимосвязь взглядов поэта и художника.

Проанализирована рукопись эпоса «Хайрат уль-аброр», датированная 890/1485 годом, скопированная для принца Бадиуззамона (библиотека Бодлиана Оксфордского университета, Англия (инвентарный номер Эллиот 287), и 4 приписываемые миниатюры мистической сущности. Изложены собственные соображения и выводы автора, изучившего высказанные мнения до этого времени о миниатюрах.

Ключевые слова: Алишер Наваи, Камалиддин Бехзод, эпос "Хайрат уль-Аброр", рукопись с художественным орнаментом, книжное искусство, художник, искусство миниатюры, мистика, символические символы.

Кириш

Темурий хукмдор Султон Хусайн (1438-1506) даври илм-фан, маданият, жумладан, меъморлик, хаттотлик ва китобат санъати равнак топган давр сифатида жаҳон тамаддунидан ўрин олди. У хукмронлик қилган даврда (1464-1506 хукм.й.) Хуросон аҳли бирмунча осойишта ва фаровон ҳаёт кечирган. Унинг дўсти, вазири Алишер Навоийнинг (1441-1501) саъй-ҳаракатлари натижаси ўларок, мамлакатда йирик сув иншоотлари, маъмурий ва маданий қурилишлар, мадраса, масжид, қарвонсарой, раҳбарлар, кўприклар ва шу каби қурилиш ишлари кенг қўламда олиб борилган.

Бу даврда Ҳирот илм-фан, санъат ва адабиёт гуллаб-яшнаган маданият марказига айланди. Султон Хусайн хайрихоҳлик билан қараган Ҳирот маданий муҳитида Алишер Навоий атрофида ўнлаб шоирлар, тарихчилар, машҳур хаттотлар, Камалиддин Бехзод каби мусаввирлар қизғин ижодий меҳнат билан банд эдилар. Алишер Навоий уларга етакчилик қилди, уларнинг ижодий фаолиятлари ривожланишига ёрдам кўрсатди. Заҳириддин

Муҳаммад Бобур бу ҳақда куйидагича ёзади: “Аҳли фазл ва аҳли ҳунарға Алишербекча мураббий ва муқаввий маълум эмаским, ҳаргиз пайдо бўлмиш бўлғай. ... Устоз Бехзод ва Шох Музаффар тасвирда бекнинг саъй ва эҳтимоми била мундоқ машхур ва маъруф бўлдилар. Мунча бинойи хайр ким, ул қилди, кам киши мундоққа муваффақ бўлмиш бўлғай” [Бобур 2002: 162]. Дарҳақиқат, ҳаётлик давридаёқ катта шуҳрат қозониб, “аср нодири”, “мусаввирлар пешвоси” деб эъзозланган устод Камолиддин Бехзоднинг камол топишида Навоийнинг хиссаси бекиёс.

Адабиёт соҳасида шундай тараққиёт юз берадики, уни аввалги барча асрлардаги ва кейинги бир неча асрлар мобайнидаги ўзбек адабиётигина эмас, форс-тожик тили адабиётида ҳам бундай юксалиш рўй бермади. Адабий ҳаётдаги юксалишнинг энг муҳим томони унда тараннум этилган ва даврнинг асосий масалалари ифода этилган ғоявий янгиликлардир. Бунда биринчи навбатда юксак савиядаги дунёвийлик ва инсонпарварлик, адолат ғоялари билан бирга тасаввуфий ғоялар ҳам етакчилик қилди.

Аслида, бу даврда ислом дини жамиятнинг барча аъзолари учун нафақат дин, балки ҳаёт тарзи эди. Бу давлат тузилмаси, бу фалсафа ва ахлоқ эди. Уларнинг ғоялари, қарашлари, фаолиятлари барчаси ислом ва шариат қоидаларига асосланган эди. Нақшбандия тариқати Хуросон ва Мовароуннаҳрнинг асосий тариқатига айланди. Нақшбандия тариқати соҳиблари, шайхлар, сўфий ва дарвешлар катта нуфуз ва обрўга эга эдилар.

Ҳиротдаги барча машхур олимлар, рассомлар, машшоқлар ва шоирлар ана шу таълимот тарафдорлари эдилар. Ҳатто, Султон Ҳусайн Жомий ва Навоийнинг таъсири остида тасаввуфни ёқлаган [Раҳимова 2008:21]. Ҳазрат Навоий таърифлагандай, тасаввуф хилофу ихтилофи бўлмаган, риё ва манманлик, даъво-ю тамани инкор этадиган бир улуғ таълимотким, у инсон зийнати, тийнати покловчи обиҳаётдир [Комилов 2009: 20].

Мана шу ғоялар, давр ижодкорлари, хусусан Алишер Навоий асарлари, жумладан, “Хамса” достонининг ҳам асосий ғоясини ташкил қилди. Навоий “Хамса” достонлари устида 1483-1485 йилларда ғоят самарали ишлаган. Лекин бундан Навоий “Хамса”ни яратиш масаласи билан фақат икки-уч йил шуғулланган деган хулосага келиш тўғри бўлмайди. Туркий тилда “Хамса” яратиш уни жуда эрта - болалигидан бошлаб банд этган. Навоий “Садди Искандарий” достонининг кириш қисмида ўз улуғ хамсанавис салафларига мурожаат қилиб:

Кичик эрканимдан келиб қошима,

Улуғ муддао солдингиз бошима, —

дер экан, маълум бўладики, унда “Хамса” яратиш муддаоси кичиклигидаёқ пайдо бўлган. Бунинг учун Навоий бир умр тайёргарлик кўрган, ўзидан олдин яратилган “Хамса”ларни қайта-қайта ўқиган, мутолаа қилган [Хайитметов 1985:9].

“Ҳайрат ул-аброр” достонининг 890/1485 йили шахзода Бадиуззамон учун кўчирилган қўлёзмаси (Англиянинг Оксфорд университети Бодлеан кутубхонаси (инвентарь рақами Elliot 287)

“Хамса” яратишдек мураккаб ва Навоий ибораси билан айтганда, “душвор иш”нинг қийин бир томони шундаки, янги “Хамса” яратмоқчи бўлган одам ўз салафларининг “Хамса”ларини чуқур билиши, шу билан бирга унинг ривожига ўзидан янгиликлар қўшиши керак эди. Навоий хоҳ тарихий мавзуда, хоҳ фольклор мавзуида ёзмасин, ўз салафларидан кўпроқ манбаларни ўқишга, халқ орасидан ҳеч ким эшитмаган қисса ва афсоналарни ҳам тўплаб, уларни ўрганишга, шу асосда янги гап айтиш, янги қаҳрамонларни топиш, уларни ёзма адабиётга олиб кириш, шеърият уммонидан улар термаган дур ва жавоҳирларни қўлга киритишга ҳаракат қилган. Навоий “Хамса”си бир-бири билан боғланган бешта достонида замонасининг барча долзарб масалаларини қаламга олади.

Маълумки, Навоий “Ҳайрат ул-аброр” (“Яхши кишиларнинг ҳайратланиши”)ни Низомий Ганжавийнинг “Махзан ул-асрор” (“Сирлар хазинаси”)ига жавоб тариқасида ёзади. “Хамса” панжасиға панжа урупмен. Аввалким, “Ҳайрат ул-аброр” боғида таълим гуллар очибдур, Шайх Низомий руҳи “Махзан ул-асрор”идин бошимга дурлар сочибдур”, – деб ёзади шоирнинг ўзи бу ҳақда “Муҳокамат ул-луғатайн” асарида [Алишер Навоий 2011: 526].

Ўрта аср Шарқ шоирлари орасида Хусрав Дехлавий биринчи бўлиб буюк Озарбайжон шоири Низомий Ганжавий “Хамса”сига қўл уриб хамсанавислик анъанасини бошлаб берди. Хусрав Дехлавий ва Алишер Навоий юзаки қаралганда мазмунан ва шаклан Низомий йўлидан борса-да, аслида мустақил маснавий дostonлар яратганлар. Ҳар бир йирик бадий асар ўз даврининг бадий инъикоси бўлганидек, маълум тарихий, ижтимоий яратилган ҳар бир “Хамса” бири иккинчисини айнан такрорлаши мумкин эмас эди.

Низомийнинг “Маҳзан ул-асрор” достони 59 боб: 18 муқаддима, 20 мақолат ва уларга илова тарзида келтирилган 20 ҳикоят ва хотимадан иборат. Улар: икки муножот, Пайғамбар васфи, меърож таърифи, тўрт наът, Баҳромшоҳ мадҳи, асарнинг мақоми ва мартабаси ҳақидаги фикри, сўз фазилати баёни, назмнинг насрдан афзаллиги, икки хилват ва уларнинг икки самараси, тунги ишрат хусусида, йигирматадан мақолат ва ҳикоят ва хотима. “Маҳзан ул-асрор”ни шоирнинг ҳаётини кузатишлари асосидаги фалсафий, ижтимоий ва ахлоқий қарашларининг бадий мажмуаси дейиш мумкин”[Эркинов 1992: 20].

“Ҳайрат ул-аброр” достони эса 63 боб, 20 мақолат ва 20 ҳикоятдан ташкил топган. Шундан кириш (муқаддима) 21 бобни ўз ичига олади. Достоннинг биринчи боби Қуръони каримдаги бош илоҳий жумла “Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим” (“Меҳрибон ва раҳмли Оллоҳ номи билан бошлайман”)нинг поэтик шарҳига бағишланган. Бу боб нафақат “Ҳайрат ул-аброр” учун, балки “Хамса” учун ҳам кириш вазифасини ўтайди, достоннинг иккинчи боби Холиқ, яъни Оллоҳ ҳамдига бағишланади. 3-6 боблари (тўрт боб) муножотларни ўз ичига олади. Муножотларда дунёдаги барча мавжудотлар ўз яратганига доим сажда қилиши зарурлиги, Худонинг қаҳри келса, “кўк бир этак кул” каби созурилиб кетиши ҳеч гап эмаслиги таъкидланади.

Адабий анъанага кўра муножотдан сўнг пайғамбар мадҳи, яъни наътга ўтилади. Достонда 5 та наът ёзилган.

“Ҳайрат ул-аброр”нинг кириш ва хотима боблари ҳам жуда муҳим аҳамият касб этади. Чунки уларда шоир ўзининг фалсафий тушунчалари, Аллоҳ таоло ва инсон, коинот, сўз ва унинг таърифи, улуғ даҳолар бўлмиш Низомий, Хусрав Дехлавий ва Абдурахмон Жомий, нақшбандия тариқатининг пири-муршиди Баҳовуддин Нақшбанд ва унинг давомчиси Хожа Аҳрори Вали, замона подшоҳи Султон Ҳусайн ҳақидаги мулоҳазаларини баён этган. Шоир Аллоҳ таоло ва унинг барча буюкликлари ҳақида сўз юритиб, у яратган хазина-коинот ва Ер куррасидаги энг гўзал дурдона бу Инсон эканига алоҳида урғу беради:

Ганжинг аро нақд фаровон эди,

Лек боридин ғараз инсон эди.

Турфа каломингга доғи комил ул,

Сирри ниҳонингга доғи ҳомил ул [Алишер Навоий 1989: 12].

Бу фалсафий мушоҳада бежиз айтилмаган. Бу билан шоир ҳамма имконият ва афзалликларга эга бўлган Инсоннинг ўз мавқеини қандай сақлаши лозимлиги масалаларига диққатни қаратади.

“Ҳайратул-аброр” ва бошқа дostonларнинг кўпгина сатрлари реал ҳаётдаги ана шундай ижтимоий-сиёсий вазият ва ҳодисалар таъсирида юзага келган. Навоий гарчи ўз олдида адабий жиҳатдан аввалги “Хамса”ларга жавоб ёзиш вазифасини қўйган бўлса ҳам, аммо дostonларнинг юзага келиши реал ижтимоий-тарихий муҳит билан боғлиқ. Бу асарнинг ғоявий йўналишини ҳам шу муҳит, шу даврдаги вазият белгилаб берган” [Ҳайитметов 1985: 9]. Икки дostonда ҳам адолатли жамият, одил ҳукмдор, комил инсон тушунчалари шоир қарашларининг марказида туради. Бу йўлда асосий тўсиқ бўлган дунё ва инсоний иллатлар танқиди дostonларда муҳим ўрин тутади.

Низомий “Хамса”сидаги беш дoston ўзидан кейинги даврларда анъанавий сюжетларга айланган бўлса, санъатда ҳам канон тусини олган тасвирий мазмун юзага келади. Низомий, Амир Хусрав Дехлавий ва Навоий дostonларининг мазмунан яқинлиги тематика ва композиция жиҳатидан ҳам яқин бўлган миниатюралар яратилишига олиб келди [Сулаймонова 1985.]

Ўзбекистонда Шарқ миниатюраси ва китобат санъатини ўрганиш ҳамда уларни нашр қилишда буюк адабиётшунос олим Ҳамид Сулаймоннинг хизмати катта. Ҳамид Сулаймон Франция, Америка, Россия, Ҳиндистон, Миср, Эрон ва бошқа давлатларнинг музей ва кутубхоналарида сақланаётган Низомий Ганжавий, Хусрав Дехлавий, Алишер Навоий ва Захириддин Муҳаммад Бобур асарлари қўлёзмаларидаги миниатюрларни ўрганиб, расмларни йиғиб тартиб берган албомлари [Сулаймонов Ҳ. Бобирнома расмлари. 1970; Алишер Навоий достонларига ишланган расмлар. 1970; Алишер Навоий асарларига ишланган расмлар. Ф.Сулаймонова билан ҳаммуаллифликда; Амир Хусрав Дехлавий асарларига ишланган расмлар. Ф.Сулаймонова билан ҳаммуаллифликда, 1983; Низомий “Ҳамса”сига ишланган расмлар. 1985] бу соҳа тараққиётига салмоқли улуш бўлиб қўшилди. Ушбу нашрлар кўплаб ноёб манбаларни илмий муомалага олиб киргани ва қимматли намуналарни юқори полиграфик савияда чоп этиргани билан ажралиб туради. Айнан шу альбомлар орқали миниатюра (муаллиф ғояларини ёки асар воқеаларини ифодалаан кичик ҳажмдаги расм) асарлари ҳақида кенг маълумотга эга бўламиз.

Мазкур нашрлар Навоий асарларига ишланган расмларни чоп этишни, яъни таништиришни мақсад қилганлиги сабабли ҳам умумий маълумотлар берилган, холос. Бу альбомларга киритилган миниатюралар кейинчалик бир неча тадқиқотларнинг юзага келишига асос бўлди [Қамбарова 1979; Мадраимов 2002].

“Ҳайрат ул-аброр”дostonига ишланган миниатюраларда мазмун ва тасвир уйғунлиги

“Ҳайрат ул-аброр” дostonига ҳам “Маҳзан ул-асрор” дostonи каби миниатюралар нисбатан кам ишланган, чунки бу дostonлар ижтимоий-фалсафий, ахлоқий-таълимий асар бўлиб, сўфиёна руҳдан холи эмас. Бу дostonлар композиция жиҳатидан ҳам “Ҳамса” таркибидаги бошқа дostonлардан фарқ қилади. Икки дostonда ҳам ҳикоятлар учун олинган мавзулар “дунё халқлари учун умумий бўлиб, улар орасида Қуръонда келтирилган қиссалар, халқ афсоналари, шайхларнинг ҳаётий воқеалари, араб халқларининг ишқ-муҳаббатга оид қиссалар” [Бертельс 1965: 74, 416-417, 430] дан иборат бўлиб, “...ҳикоятларнинг баъзилари шу пайтгача мавжуд бўлган катта адабий асарларда эмас, оддий халқ орасида кенг тарқалган, машҳур ҳикоятлардан эди [Бертельс 1965: 416-417].

Айнан шу ҳикоятлар рассомларга муаллиф ғояларини тасвирлар орқали очиб бериш ҳамда анъанавий миниатюралар силсиласи пайдо бўлишига имкон яратган. Халқ орасида машҳур бўлган образлар, муаммоларнинг сюжетларга киритилиши, табиийки, мусаввирлар учун ҳам композиция яратишда ўз таъсирини кўрсатган. Миниатюралар, яъни тасвирлар ҳатто етарли билимга эга бўлмаган китобхонга ҳам асар мазмунини осонроқ англашларига имкон яратди. Миниатюралар асосан дунёвий адабиётлар – бадий асарлар, тарихий солномаларга ишланган. Бироқ дунёвий аҳамиятга эга бўлган диний адабиётлар – пайғамбарлар, сўфий авлиёлар ҳақидаги қиссаларни миниатюралар билан изоҳлаш асосий моҳият касб этган.

Шоир ғояларини, тасаввуфга оид қарашларини сўзлар билан ифодаласа, мусаввир рамзий белгилар орқали очиб беришга ҳаракат қилган. Бу ранглар, композиция, кийимлар, образлар ва бошқа ҳолатларда кўринади.

Мазкур мақолада Алишер Навоийнинг ҳаётлик даврида яратилган бадий безакли “Ҳамса” қўлёзмалари орасида энг қадимийси - 890/1485 йили Ҳиротда Султон Ҳусайн ўғли шахзода Бадиуззамон учун кўчирилган, Англиянинг Оксфорд университети Бодлеан кутубхонаси (инвентарь рақами Elliot 287, 408, 317, 339)да сақланаётган нусхаси ҳақида фикр юритамиз. Ушбу бадий безакли қўлёзма Навоий ҳаётлик даврида энг аввал яратилган расмли нусха бўлиб, номаълум сабабга кўра дostonлар алоҳида-алоҳида пароканда қилинган: "Ҳайрат ул-аброр" (Эллиот 287.) Варақлар сони 57. Ўлчамлари 19x27 см. Дostonда тўртта расм бор [Ҳамид Сулаймон 1970: 1-4]. Инглиз олими Б.Робинсоннинг ёзишича, дostonлар бошланишида ҳам расмлар бўлган, лекин улар йиртиб олиниб ва уларнинг ўрнига замонавий қоғоз ёпиштирилган экан [Сулаймонов 1982:12].

Хати майда мумтоз Ҳирот настаълиғи. 1а варақда шамс нақши ва асар аввалида қўш зарварақ билан безатилган. Китобнинг шахзода Бадиуззамон Мирзо учун яратилгани шамс

нақши ичида сулс ёзувида битилган. Қўлёзмада матн тўрт устунда жойлаштирилиб, кўк, олтин ва кўк чизикдан иборат жадвалга олинган [Мадраимов 2021:112].

Қўлёзмага “Пайғамбар саҳобалари билан”, “Хожа Абдуллоҳ Ансорий дарвешлар билан суҳбатда”, “Нўширвон малика билан саройда”, “Шайх Ироқийнинг жамоа олдига келтирилиши” деб номланган 4 та миниатюра замонанинг энг машхур мусаввирлари Мирак Наққош, Камолитдин Бехзод, Қосим Али ва Шох Музаффар томонидан ишланган [Bahari 1996: 107].

**“Пайғамбар (с.а.в.) ўз саҳобалари билан”. Камолитдин Бехзод.
 (“Хайрат ул-аброр”. Ҳирот. 890/1485. Бодлеан кутубхонаси. Elliot 287.
 в.7а. 11,5x16,3 см.)**

Қўлёзмадаги биринчи миниатюра тўртинчи наът орасида бўлиб, “Пайғамбар (с.а.в.) ўз саҳобалари билан” деб номланади. Тўртинчи наът пайғамбар (с.а.в.)нинг саҳобаларга бағишланган: “Ул рисолат сипехрининг рифъатида ва барча оламни сипехрдек ихота қилгон кудратида ва асҳоби бобидаким ҳар бирига ул сипехрда бир кавкаби рахшандалиқ содик дурурки, “Асҳоби кан-нужум” бу мазмунға нотикдурур”(27-б.), яъни Муҳаммад с.а.в.нинг пайғамбарлик даражасининг юксаклиги ва бутун Оламни Осмондек ўз, ичига қамраб олишдаги куч-қудрати ва унинг саҳобалари ҳақидаким, уларнинг ҳар бирига Осмонда бир ёруғ юлдуз садоқатда бўлган ҳамда “менинг саҳобаларим бамисоли юлдузлардир” дейилгани шу мазмунда айтилган.

Миниатюралар орасида пайғамбар (с.а.в.)га бағишланган Меърож, яъни Аллоҳ таоло Пайғамбар Муҳаммад с.а.в.ни Қуддуси шарифдан юқорига, Ўзининг Ҳузурига кўтарганлигига бағишланган миниатюралар кўп учрайди. Пайғамбар(с.а.в) ўз саҳобалари билан” мавзусида ишланган миниатюра эса бошқа бирор “Хамса”да ёки Навоий “Хамса”сининг бошқа қўлёзмаларида учрамайди.

Миниатюранинг юқори қисмида хаттот шоирнинг қуйидаги байтларини кўчирган:

Нукта фасохатда мунаққах санга,

Шоҳиди даъво: «Ана афсаҳ» санга.

Сиххати ҳукм ичра ҳадисинг саҳих,

Арзи фасохатда каломинг фасих.

Нутқ аро чун зоҳир ўлуб муъжизинг,

Аҳли фасохат бўлубон ожизинг [Алишер Навоий 1989: 25].

Яъни, (Пайғамбар с.а.в.) гаплашган чоғида фасохат билан сўзлайсан. Шеъринг нутқинг эса ҳайрон қоларли даражада тартибли. Дарҳақиқат, фасохат ва балоғат бобида Расулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг дидлари баланд, нутқлари равон, сўзлари дона-дона бўлиб, ҳеч қачон унинг боши охирига номувофиқ бўлмаган. У зотга ҳар бир жумлани аниқ, тушунарли ва таъсирли ҳолда қисқа ва лўнда баён этиш қобилияти берилган эди. Навоий ҳам шунга ишора қилиб, маъноли ва қоидали гапиришингда сенга фасихлик хос бўлиб, бунга «Менда фасохат!» - деган даъво сенга ярашади, соғлом ҳукм чиқаришда сўзларинг тўғри, фасохат ерида сўзларинг чиройли, гапирганинда сендаги мўъжиза айниқса яққол кўзга ташланади, бундай пайтда ҳар қандай фасохат эгалари ҳам сенинг фасохатинг олдида ожиздирлар - дейди. Яъни, мўмин кишининг фасохатли кишилар элига ошинолиғи унга ҳаётда фақат бахту иқбол олиб келишига алоҳида урғу беради.

Рух эди ул баҳри нубувват дури,

Тўрт рафиқи танининг унсури [Алишер Навоий 1989: 27].

Пайғамбарлик денгизининг дури - пайғамбар рух бўлса, тўрт рафиқи унинг танасининг тўрт унсури бўлди.

Динға етиб раҳна чу куффордин,

Саддига нусрат кўруб ансордин [Алишер Навоий 1989: 27].

Кофирлар томонидан динга қарши курашилганида, бу тўрт киши ғалаба йўлидаги девор бўлдилар.

Мусаввирнинг ёндашувига эътиборни қаратамиз. Муҳаммад пайғамбар (с.а.в.) ва тўрт саҳобалари билан масжид саҳнида тасвирланган миниатюра Камолитдин Бехзод қаламига

мансуб эканлиги айтилади [Bahari. 1996: 107]. Масжид саҳни ва меҳроб, саҳндаги минбар жуда ажойиб нақшли, сулс хатидаги оят ва ҳадислар билан безатилган. Ҳам ҳаётда, ҳам матнда ва ҳам расмда бўлганидек, пайғамбар шахси алоҳида ажратилиб, унинг бошида пайғамбарлик рамзи олтин олов ёки илоҳий нур тасвирланган.

Пайғамбар Муҳаммад (с.а.в.)нинг миниатюраларда аксарият ҳолларда юзлари парда - бурқаб остида тасвирланганлигини кўриш мумкин. Бу миниатюра эса юзлари очик ҳолда тасвирланган илк намуналардан биридир.

Бўлди рисолат дурининг маҳзани,
Балки нубувват гулининг гулшани.
Бўлгач-ўқ ул дурға садаф пардагўш,
Тушти жаҳон баҳрига жўшу хурўш.
Эмдики раф этти юзидин никоб,
Туғмади андоқ яна бир офтоб.

Ғам тунини нурсиришт айлади,

Ер юзини боғи бихишт айлади [Алишер Навоий 1989: 23].

Яъни, унинг юзидан никоб олинганда, бошқа бир бундай Офтоб туғилмагани маълум бўлди. Тун қоронғилигини нур эгаллай бошлади. Бу Ер юзини эса беҳишт(жаннат)га айлантирди. Эҳтимол, Навоийнинг шу байтлари мусаввир Бехзодга пайғамбар (с.а.в.) юзларини очик ҳолда тасвирлашига туртки бўлгандир. Яна бир сабаб, “баъзи ҳадисларда, “Мен ҳам сизлардек одам фарзанди, одамман”, деб кишиларни яхши хулқ-атворга чақирганликлари” [Мадраимов 2021 :138] билан изоҳлаш мумкин.

Мусаввир Бехзод Пайғамбар (с.а.в.)ни марказда тасвирлаган, чунки у мукамал ва комил инсон.

Назаримизда, миниатюрада Абу Бакр (р.а.), Умар (р.а.), Усмон (р.а.), Али (р.а.), лар Зайд ибн Ҳориса (р.а.) ҳамда Билол (р.а.) тасвирланган. Пайғамбар (с.а.в.)нинг ўнг томонларида Абу Бакр (р.а.), Умар (р.а.), чап томонларида Усмон (р.а.), Али (р.а.). Абу Бакр (р.а.), Умар (р.а.)нинг орқаси турган Зайд ибн Ҳориса (р.а.), чап тарафдан пастроқда турган киши эса Билол (р.а.)лардир (баъзи тадқиқотларда Алининг хизматкори Қамбар дейилади). Пайғамбар (с.а.в.) сўзларини тўртинчи саҳоба ҳазрат Али ёзиб олаётганлиги баъзи тадқиқотларда [Мадраимов 2021:138] айтилади.

Бизнингча, Навоийнинг қуйидаги байтларига кўра, мусаввир қоғоз ва қалам билан тасвирлаган саҳоба ҳазрати Усмон бўлиши мумкин.

Сура дема, “қоф” ила “нун” ёки “сод”,

Яъниким ҳар ҳарфиға онинг савод.

Сунбулидек борча паришон эди,

Жомиъ анга жомии Қуръон эди [Алишер Навоий 1989: 26].

Яъни, суралар ҳали (тўла маънода) сура эмас, “Қоф”, “Нун” ёки “Сод” ҳарфларига оид қисмлар бўлиб, булар турли ҳарфларга оид қораламалар эди. Улар тарқоқ эди. “Қуръон” бўлақларини йиғиб жамлаган тўпловчи (ҳазрати Усмон – Г.Қ.) бўлди. Тарқоқ суралар тўпланиб, китоб шаклига келтирилганлигини мусаввир қоғоз ва қалам орқали ифодалайди.

Яна бир ишора, саҳобаларнинг жойлаштирилиши ва уларнинг ёшларига эътиборни қаратадиган бўлсак, пайғамбар (с.а.в.) чап томонларидан ўтирган образнинг ёши унинг ёнидаги образга нисбатан улуғ қилиб тасвирланган.

Демак, чап томонларидаги биринчи образ ҳазрати Усмон, иккинчи образ эса ҳазрати Али. Ҳазрати Усмон (р.а.) халифа бўлганларида қамарий 70 ёшда эдилар [Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф 2017:34].

Усмон р.а. Расулulloҳ (с.а.в.)нинг икки қизларига – олдин Руқайя (р.а.), у уларнинг вафотларидан олти ой кейин Умму Кулсум (р.а.)га уйланганлар. Шунинг учун у киши “Зуннурайн” – “Икки нур соҳиби” деган номни олганлар. Мусаввир бу икки образ, яъни Усмон (р.а.) ва Али (р.а.) образларини Пайғамбар (с.а.в.) нигоҳлари қараб турган тарафга жойлаштиргани ҳам бежиз эмас.

Бу икки халифа Пайғамбар (с.а.в.)нинг оила аъзолари бўлган. Мусаввир Бехзод давр вакили сифатида бу жиҳатни назаридан четда қолдириши мумкин эмасди. Бундан ташқари, Расулulloҳ (с.а.в.): “Ҳар бир набийнинг ҳамроҳи бордир. Менинг жаннатдаги ҳамроҳим Усмондир”, деганлар [Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф 2017:34].

1-расм. “Пайғамбар (с.а.в.) ўз саҳобалари билан”. Бехзод. Ҳирот. 890/1485. Бодлеан кутубхонаси. Elliot 287. в.7а. 11,5x16,3 см. “Алишер Навоий дostonларига ишланган расмлар”. Сўз боши автори ва тузувчи Ҳамид Сулаймон, 1970, 1-расм. Эътиборни тортадиган яна бир жиҳат, ўртада махсус тайёрланган қути, қутини устига мато ташланган, матони устида Қуръони Карим қўйилган.

Қуръони Карим яъни, муқаддас китоб эканлигига мусаввир, ундан таралаётган нурни ишора қилган. Маълумки, учинчи халифа Усмон ибн Аффон (р.а.) замонларида Қуръони Каримни ўқишдаги ихтилофларга барҳам бериш мақсадида Китобнинг ягона нусхаси (Мусҳаф) тузилади ва милодий 651 йилда (ҳижратнинг 24 йили) Қуръони Карим кийик терисига бир неча нусхада ёзилиб, Ислom оламининг марказий шаҳарларига юборилади. “Ҳозирги ҳар бир Қуръон нусхасига “Бу нусха Усмон нусхасига мувофиқдир” деб ёзиб қўйилишининг ўзи ҳам бу ишда ҳазрати Усмон ибн Аффон розияллоҳу анхунинг тутган ўринлари қанчалик буюк эканини кўрсатади” [Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф 2017:34].

Усмон ибн Аффон (р.а.)га қарши фитна уюштирилганда “Фитначилар ўзларининг жирканч жиноятларига қўл уришганида ҳам ҳеч қаршилиқ қилмай, Аллоҳнинг Китобини ўқийвердилар (Усмон р.а.). Фақат хиёнат қиличининг бир зарбаси қўлларини кесганида: “Аллоҳга қасамки, бу қўл Қуръон оятларини биринчи бўлиб ёзган қўл эди”, дедилар, холос. Қон отилиб, мусҳаф саҳифаларига тушаётганини кўриб, дарҳол қўлларини ўзларига тортиб олдилар” [Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф 2017:34].

Бу маълумотлар ҳам қўлида қоғоз ва қалам билан тасвирланган образ Усмон (р.а.) эканлигини далиллайди.

Саҳобалардан ҳазрати Усмон (р.а.)ни Навоий наътларида тилга олмайди, лекин мусаввир ижодий ёндашиб, ўз тасавурида саҳобаларнинг амалга оширган хайрли ишларини инобатга олган ҳолда композиция яратган. Бу ҳолат мусаввирлар орасида анъана тусига кирган бўлиб, баъзан асарда мавжуд бўлмаган мавзулар ва образларни миниатюраларда ифодалаганлар. Мусаввир шоир ғояларига ҳамоҳанг тарзда мукамал композиция яратади.

“Ҳожа Абдуллоҳ Ансорий дарवेशлар билан суҳбатда”. Қосим Али (?). (“Ҳайрат ул-аброр”. Ҳирот. 890/1485. Бодлеан кутубхонаси. Elliot 287. в.24а. 11,5x16,3 см.)

Миниатюра асарига “Хирқа кийган риёкор шайхлар хусусида” тўртинчи мақолот, йигирма еттинчи бобига илова Абдулла Ансорий ҳақидаги ҳикоят асос бўлган. Бу миниатюра

Навоий кутубхонасининг мусаввирларидан бири Қосим Али қаламига мансублиги айтилади [Bahari 1996:106].

Адабиётда ҳам, миниатюра санъатида ҳам муаллифлар тарихий шахсларнинг портретларини яратишга интилмаганлар, балки тарихий шахслар ҳақида кенг тарқалган ҳикоятлар, ривоятларни асарларида мужассам этганлар, шунинг учун ҳам умумлашган сюжетлар ва тасвирлар яратиш анъанага айланган.

Ўз навбатида, улар билан боғлиқ ҳикоятлар ахлоқ ҳақидаги ўрта аср ғоялари ва қарашларининг намуналари сифатида қабул қилинган. Навоий ҳам Низомий каби ўз ғояларининг китобхонларга таъсирлироқ бўлиб етиб бориши учун тарихий шахслар ҳаётига оид ҳикоятлардан келтиради. Бу ҳикоят Абу Исмоил Абдуллоҳ ибни Абулмансур Муҳаммад Ансорий Ҳиравий - Абдуллоҳ Ансорий (1006, Ҳирот-1088) – форс-тожик шоири, муфассир, факих, тасаввуф шайхи ҳақида.

У “Пири Ҳирот” ва “Шайхулислом” номлари билан катта шуҳрат қозонган.

Улки ани қибла дер аҳли Ҳирот,

Дема, Ҳирот аҳли, бари коинот.

Аҳли аён солики атвори ул,

Исмда Абдуллоҳи Ансори ул

Деди буким, иш манга тоат турур,

Тенгрининг амриға итоат турур [Алишер Навоий 1989: 103-104].

У кишини Ҳирот аҳли, Ҳирот аҳлигина эмас, балки бутун коинот уни қибла (Қабла) деб ҳисобларди. У имони комилларнинг йўл бошловчи хулқ-атворлиси бўлиб, унинг исми Абдуллоҳи Ансорий эди. У: Менинг ишим тоат қилиш ва Тангрининг буйруқларига бўйсунушдан иборат! - дер эди. - Менинг мақсадим инсонларни дўзах ўти билан қўрқитиш ҳам эмас, тоат эвазига жаннат ваъда қилиш ҳам эмас. Кимки қўрққани учун Худога ибодат қилар экан, у нафси тилаган нарсадан халос бўлиш йўлини қидириб иш тутган бўлади. Кимки умид билан бечораҳол яшар экан, унинг тилаги жаннатда осудаликка эришишдир.

Хожа Абдуллаҳ Ансорий уч юз минг ҳадис ёд олган, шайхулислом мансабини эгаллаган исломшунос арбоб эди. Хийла кўп шеърларни ҳам ёддан биларди. Чунончи арабча шеърлардан етмиш минг байт ва форсиёна шеърлардан юз минг байтни ёд қилган эди [Бертельс 1965:67]. Хожа Ансорий мана шундай бузрук, донишманд сўфий бўлиб, ўз ижодида сўфиёна таълимотнинг мистик ғояларини ривожлантирди ва уларга қанот бағишлади [Абдуллаев 2009: 151].

Тарикатларни бир-биридан ажратиб турадиган унсурлар бўлган. Ансорийни Нақшбандия тарикати вакили бўлганлигига мусаввир унинг кийимининг ранги орқали ишора беради. Санъатшунос З.Раҳимовага кўра, ҳар бир мазҳабда ранглар ўзига хос мазмун билан талқин қилинган. ...нақшбандия мазҳабидагилар кулранг-сарик рангдаги либос кийишган [Раҳимова 2008:2]. Мусаввир Ансорийни сарик рангда тасвирлаш орқали унинг тарикатини ифодамоқчи бўлади.

Миниатюрада нақшинкор бино сахнида Хожа Абдуллоҳ Ансорий ва унинг издошлари, шогирдларидан тўртгаси қизгин суҳбат қуриб турган чоғи тасвирланган.

Ансорий марказда жойлаштирилган, унинг гавдаси атрофдагиларга нисбатан йирик қилиб тасвирланган. Бу, Ансорийнинг атрофдагиларга нисбатан кўпроқ билимга эга эканлиги, кўлининг очиқ ҳолда тасвирланиши эса унинг таълим бераётганлигини англатади.

Миниатюранинг юқори қисмида:

Менки ишим бўлди парасиш мудом,

Бийму умид иккиси бўлмиш ҳаром.

Бандалик амриға чу маъмурмен,

Тун-кун ишим бу эса маъзурмен.

2-расм. “Хожа Абдуллоҳ Ансорий дарвешлар билан суҳбатда”. Қосим Али (?). Ҳирот. 890/1485. Бодлеан кутубхонаси. Elliot 287. в.24а.

11,5x16,3 см. Алишер Навоий дostonларига ишланган расмлар.

Сўз боши автори ва тузувчи Ҳамид Сулаймон, 1970, 2-расм.

пастки қисмида эса қуйидаги байтлар битилган:

Гарчи анга лойиқ эмас тоатим,
Бўлмасун онсиз эса бир соатим,
Қил дедиким, қилмоқ эрур варзишим,
Радду қабули ила йўқ ҳеч ишим.

Дарвешлар учун муҳими шайхнинг суҳбати ҳамда шайхнинг муҳаббатидир. Ушбу юсак маҳорат билан ишланган расм ўзининг мазмуни билан дostonни маълум даражада бойитади. Хожа Абдуллоҳ Ансорийнинг расмдаги тасвири расмом Алишер Навоий дostonи мазмунига ижодий ёндошганини кўрсатади.

“Нўширвон малика билан саройда”. Ёрий Музаҳҳиб (?). (“Ҳайрат ул-аброр”. Ҳирот. 890/1485. Бодлеан кутубхонаси. Elliot 287. в.28а. 11,5x16,3 см.)

Миниатюрага “Ҳайрат ул-аброр” дostonининг олтинчи (XXXII боб) “Адаб даъбидаким...” мақолотига илова қилинган “Нўширвоннинг ҳаё боғида нарғис кўзидин кўзининг нарғиси уёлиб, нарғискўзлук гулруҳидин канор истамай, канора истағони” ҳикояти асос

бўлган. Ҳикоятда Сосонийларнинг энг адолатпарвар вакили Ануширони Одилнинг инсоний ҳулқи тўғрисида қисса келтирилади. Унинг улуғ ҳоким бўлиши билан бирга, жуда ҳаёли инсон бўлганлиги ҳикояда баён этилади.

Маълум бўлишича, Ануширвон тахтга ўтиришидан аввал, бир гўзалга ошиқ бўлиб, унинг васли илинжида бир чаманнинг хилват жойида у билан суҳбат қуради.

Бир чаман ичра тузубон хилвате,

Гулруҳ ила қилди аён суҳбате.

Суҳбат давомида Нўширвон гўзал томон қўл чўзади. Шу пайт унинг нигоҳи чамандаги нарғисга тушиб, гўё гул уни кузатаётгандай туюлади ва у қўлини орқага тортиб олади.

Комға майл айлади чун комгор,

Айлади таслим ўзин гулузор.

Сунғоч илик дилбари мунис сон,

Тушти кўзи бир бута нарғис сон.

Суманбар сўрадиким:

"Ким бу не қўл сунмоғу чекмак эди?

Ануширвон эса шундай жавоб беради:

"Ким бу висол ичраки воқиъ дурур,

Нарғиси шахло кўзи моний дурур" [Алишер Навоий 1989: 120].

Яъни, нарғис гулнинг шахло кўзлари висолга етишишга монелик қилмоқда, деб изоҳлайди у ўз хатти-ҳаракатларини. Айтар эдики: Нарғис тикилиб турган кўзга ўхшайди, ундан ибo қиламан" [Хусайн Воиз Кошифий 2019: 27].

Миниатюранинг юқори ва пастки қисмларида:

Сунғоч илик дилбари мунис сон,

Тушти кўзи бир бута наргис сон.
 Илгини чекти мутағаййир бўлуб,
 Деди суманбар мутахаййир бўлуб.
 “Ким бу не кўл сунмоғу чекмак эди”.
 Посухини шоҳи муаддаб деди:
 “Ким бу висол ичраки воқеъ дурур,
 Наргиси шахло кўзи монёъ дурур”.
 Айни ҳаё бирла рутувват анга,
 Бермади ул амрда қувват анга.
 Наргисини тўлдурубон ёшидин,
 Кўпти, доғи кечти ул иш бошидин,
 То ани охир бу ариф нияти,
 Бўйла ҳаё шеваси хосияти

байтлари ёзилган.

Ануширвон соф ниятлилиги, шундай ҳаёчанлигининг хосияти уни бутун оламга шох килди, адолати эса оламни паноҳига олди.

Миниатюрада айнан шу воқеа ифодаланган. Унда нақшинкор қаср саҳнида гулруҳ билан висол орзусида ўтирган Ануширвон [Сулаймонов 1970: 2].

Гарчи шоир бу воқеа унинг тахтга чиқишидан аввал бўлганлигини қайд этсада, мусаввир бу ҳоким тўғрисида ҳаммада шаклланиб қолган умумий тасаввурга мувофиқ катта ёшдаги ҳолини тасвирлаган.

Ануширвон ҳаво рангли кийимда Суманбар эса яшил рангли кийимда тасвирланган. Ҳаво ранг Нажмиддин Кубро талқинида “тавба”дан кейин ҳақ йўлига кириш, ёмон ҳаёллар ва “ҳаром”дан қайтиш, Аллоҳ ман этган юмушлардан ўзини тийиш ва “ҳалол” ишга киришиш кабиларни англатади [Қорабов 2001: 21]. Бу уйғунлик мусаввир шоир ғояларини чуқур англаганлигидан далолат беради.

3-расм. “Нўширвон малика билан саройда”

Ёрий Музаҳҳиб. Ҳирот. 890/1485. Бодлеан кутубхонаси.

Elliot 287. в.28а. 11,5x16,3 см. Алишер Навоий дostonларига

ишланган расмлар. Сўз боши автори ва тузувчи
 Ҳамид Сулаймон, 1970, 3-расм.

Бу миниатюрани Беҳзод раҳбарлигида Ёрий Музаҳҳиб ишлаган, чунки, унинг асарларига жуда яқин [Ваҳагӣ 1996: 161]. Бу нодир расм ўзининг ҳам мазмундорлиги, ҳам юксак бадий хусусиятлари билан кўплаб мутахассислар эътиборини қозонган.

Низомий Ганжавий “Махзан ул-асрор” дostonида Ануширвоннинг одил ҳукмдор бўлганлигига эътибор берганлиги сабаб миниатюралар асосан “Нўширвон ва унинг вазири” мавзусида ишланган. Алишер Навоий эса унинг бири, ҳаё, ибo каби инсоний хусусиятларига эътиборни қаратади. Мусаввир шоир ғоясини жуда юксак маҳорат билан ифода эта олган.

“Шайх Ироқийнинг жамоа олдига келтирилиши”. Шох Музаффар (?).

“Ҳайрат ул-аброр”. Ҳирот. 890/1485.
 Бодлеан кутубхонаси.

Elliot 287. в.34а. 11,5x16,3 см.)

Бу миниатюра “Ҳайрат ул-аброр” достонида тасаввуф ғоялари куйланган тўққизинчи “Ишқ ўти таърифида...” мақолотида илова сифатида берилган ҳикоят асосида ишланган. Айтиш керакки, Шайх Ироқий ҳикояти “Ҳайрат ул-аброр” достонига ишланган миниатюралар орасида энг кўп мурожаат қилинган мавзу ҳисобланади. Шулардан энг биринчи ишланган расм, бу биз кўриб чиқаётган қўлзмада бўлиб, уни санъатшунослар иктидорли мусаввирлардан бири Шох Музаффар мўйқаламига мансуб деб ҳисоблайдилар.

Тасвир учун танланган воқеа куйидагича:

Улки фано кўйида боқий эди,
Фахри замон Шайхи Ироқий эди.

Кўнгли анинг маҳзани асрори ишқ,

Нутқи анинг абри гуҳарбори ишқ [Алишер Навоий 1989: 148].

Фано кўйида боқий турган одам замон фахри Шайхи Ироқийнинг кўнгли ишқ сирларининг хазинаси бўлиб, унинг гаплари ишқнинг ёмғир ўрнига гавҳар ёғдирадиган булутларини эслатарди. Унинг табиати ишқ ўти билан йўғрилган, “ишқ” сўзининг ҳарфлари эса унинг, пешонасига ёзиб қўйилгандек эди. Лекин бу ишқ ўтининг давоси унда бўлса ҳам Шайх Ироқий тақво пардаси билан ёпиб юрарди.

Бир неча вақт Мисрни ўзига макон қилган Шайх Ироқий кунларнинг бирида Шомга йўл олади. Шом давлатининг ҳоқими Шайхнинг ташрифини ўз мавқеи учун шараф деб билади. У мамлакат аҳолисига шайхни кутиб олиш учун чиқиши тўғрисида фармон беради.

Йиғилганлар Шайхга яқинлаша бошлар экан, барчалари отларидан тушишади. Ҳоқимнинг бир ўғли ҳам бўлиб, у шундай чиройли эдики, у лутфу малоҳатда жаҳон офати ҳам эмас - жон офати эди.

Лутфу малоҳатда жаҳон офати,
Дема жаҳон офати, жон офати.

Шом саводида махи анвар ул,

Миср элига Юсуфи пайғамбар ул [Алишер Навоий 1989: 148].

У Шом мамлақати қоронғиликда қолганда уни ёритиб турувчи нурли Ой бўлиб, Ёқуб пайғамбарнинг ўғли - Юсуфдек эди. Араб мамлақатлари ичида ажойибнинг ажойиби бўлиб, унга ажам ҳам, араб ҳам шайдо эди. У гўзал йигит Шайх кўзига кўриниши билан юзини унинг оёғига кўйиб, оҳ чека бошлади. Хирқасини чок-чок этиб дуо тасбеҳини узиб ташлади. Шох ва унинг кўшинлари Шайхга тупроқдек бўлиб, у эса шох ўғли йўлида тупроқдек эди.

Ишқда Шайх шундай бир ҳолга тушадики, ҳайратдан йиғилганларнинг ҳаммаси лол эди. Шайхни бу ҳолга солган ишқ ҳар қандай нуксондан пок бўлиб, у нима қилса, ажабланадиган ери йўқ эди. Шайхни ишқ ўти ҳалок қилар экан, унинг шуъласи ўша йиғилганларни ўртантириб юборади.

“Ишқ ароким, Шайхга ул ҳол ўлуб,

Ҳайратидин келган улус лол ўлуб.

Ишқки, ҳар шойибадин пок эрур,

Ҳар неки қилса киши не бок эрур” [Алишер Навоий 1989: 149].

Титрашидан, ўртанишидан унинг поклиги Куёш сингари фош бўлди. Ҳоқимнинг ичидан ўт аланга кўрсатиб, ўзи ва унинг ўғли Шайхга мурид бўлдилар. Ким ишқда бу хилда пок бўлса, бу сифат оқибатда хосиятли бўлади. Ишқда покликдан бошқаси мумкин эмас.

Алишер Навоий “Маҳбуб ул-қулуб” асарида ишқни уч қисмга бўлади.

Биринчи қисми оддий одамлар ишқи бўлиб, халқ орасида машҳур ва кенг тарқалган...

Иккинчи қисм. Хослар ишқи бўлиб, бу хос ишққа мансуб кишилар пок кўзни пок ният билан пок юзга соладилар ва у пок юз воситаси билан пок ошиқ ҳақиқий Маҳбубнинг жамолидан баҳра олади...

Учинчи қисм – сиддиқлар ишқи бўлиб, улар Ҳақнинг жамолини очиқ кўриш истаги билан куйиб ёнадилар. Талаблари шудир. Улар Ҳақни кўз билан мушоҳада қилиш умиди туфайли ўзни унутиш даражасига етган ва бундан ҳам ўтиб, фано мақомини ҳосил этгандирлар [Алишер Навоий 2018: 89-92].

Навоий Шайх Ироқий ишқини иккинчи тоифага киритади: “... сўзи поку, кўзи пок ишқ аҳли ичра ягона ва бу тоифанинг беназир ва миллат ва диннинг фахри бўлимиш Шайх Ироқийдурким (Шайх Фахриддин Иброҳим Ироқий) ишқ билан сифатланган...” [Алишер Навоий 2018: 90].

Демак, пок юз воситаси (шахзода) орқали пок ошиқ (Шайх Ироқий) ҳақиқий Махбуб (Аллоҳ)нинг жамолидан баҳра олади.

Шоир ғоясининг мусаввир талқинидаги ифодасига эътибор қаратамиз.

Миниатюрада [Сулаймонов 1970: 4] шаҳар чети, кенг дала, унинг марказида хирка ёқасини чок этган, бошидан салласи кулаган ва хушини йўқотган Шайх тасвирланган. Унинг ёнида икки муриди - шогирди парвона. Чап томонда унинг аҳволига кўз ёш тўкаётган ҳассага таянган қария. Шайх Ироқий рўпарасида Шом шоҳи ва ҳайратланиб турган шахзода. Улар ёнида яна икки ҳассали фозиллар, орқарокда ва пастда шоҳ мулозимлари, шаҳар аҳолиси. Ушбу расмдаги бошида тожи бор йигит - шахзоданинг хушеурат, чиройли қилиб, Шайхни эса ишқ савдосида хору-зор қилиб тасвирланиши, мусаввир дoston мазмунини жуда таъсирчан ва тўғри ифодалаганини кўрсатади.

Миниатюрада қуйидаги байтлар битилган:

Мулки араб ичра ажабдин-ажаб,
Волих анга ҳам ажаму ҳам араб.
Миср диёри аро хабби набот,
Шом саводида худ оби-ҳаёт.
Шайх кўзига чу кўрунди ул ой,
Кўйди аёғига юзу, чекти вой.
Чок этибон хирқаи иршодни,
Узди чекиб субҳаи авродни.

Шайхга туфроқ олубон хайлу шоҳ,
Лек бўлуб Шайх анга хоки роҳ.
Ишқ ароким Шайхга ул хол ўлуб,
Ҳайратидин келган улус лол ўлуб.
Ишқки ҳар шойибадин пок эрур,
Ҳар неки қилса киши не бок эрур?

4-расм. “Шайх Ироқийнинг жамоа олдига келтирилиши”

Шоҳ Музаффар. Ҳирот. 890/1485. Бодлеан кутубхонаси. Elliot

287. в.34а. 11,5x16,3 см. Алишер Навоий дostonларига

ишланган расмлар. Сўз боши автори ва тузувчи

Ҳамид Сулаймон, 1970, 4-расм

Шайх Ироқийни сўфийлар пири, атрофдагилар эса дарвешлар, муридлари эканлигига ишора сифатида мусаввир уларни энги узун ва кенг либосда тасвирлайди. Маълумки, сўфийларнинг либослари “кенг ва узун бичимдаги чопонларнинг энглари кенг бўлиши билан ажралиб турган. Сўфийлар либосидаги ҳар бир унсур ва унинг ранги рамзий маънога эга бўлган.

Жуда кенг энглар дунёвий неъматларнинг ҳеч бири абадий эмаслигини англатган. Чопоннинг узунлиги имон-этиқоднинг

чинакам, аслигини белгилаган” [Рахимова 2020:23]. Мусаввир Шайх Ироқийни яшил рангли кийимда тасвирлайди.

Нажмиддин Кубро таъбирига кўра яшил ранг – “...муриднинг худога чинакам эътиқод билан қалбини бағишлаган ҳолатини ифодалайди” [Қорабов 2001: 21]. Шу ўринда бир мулоҳаза: миниатюра тадқиқотларда “Шайх Ироқийнинг жамоа олдига келтирилиши”, “Шайх Ироқийнинг қайғули хайрлашуви”, “Шайх Ироқий Мисрга кетаётиб, йўлда ҳуснда Юсуфга тенг бўлган йигитни учратади” [Сулаймонов 1970: 4; Bahari 1996: 162; Васильева 2017: 245] каби турлича номланади. Лекин, ҳикоятда ҳам миниатюрада ҳам Шайх Ироқийнинг жамоат олдига олиб келиниши ёки у Шом шахзодаси билан қайғули равишда хайрлашаётганлиги ёки Юсуфга тенг бўлган йигитни тасодифан учратганлиги акс этмаган. Шу нуқтаи назардан, бизнингча, бу миниатюрани “**Шайх Ироқий ва Шом шахзодасининг учрашуви**” деб номланиши тўғри бўлади.

Хулоса

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, мусаввирлар кўп ҳолларда рамзий белгилар орқали бадиий асарда баён этилган мураккаб мавҳум ғояларни очиб беришга интиланлар. Тасаввуф аҳлининг кийимлари ва ранглардаги рамзий ифодалар бунинг ёрқин мисолидир. Шу боис, Шарқда бадиий адабиёт ва миниатюра санъати бир-бири билан нафақат бадиий-ғоявий жиҳатдан, балки ифода хусусиятлари жиҳатидан ҳам ўзаро уйғунлашиб кетган.

Миниатюра дастлаб, бадиий матнни шарҳловчи восита сифатида вужудга келган ва асар ғоясини ёрқин буёқларда ифодалашни лозим бўлган. Турли вазн, қофияларда ёзилган услубан ва бадиий образлари мураккаб поэтик асарларни, фалсафий ғояларни тасвирий воситалар билан шарҳлаш мушкул эди, бироқ мусаввирлар тасвирланаётган асар услубига яраша хос бадиий тил ва образлар системасини топа олди, “муаллиф сўзи ва фикру ўйларига мос тасвир эквиваленти”ни яратди.

Алишер Навоийнинг “Ҳайрат ул-аброр” достонининг 890/1485 йили шахзода Бадиуззамон учун кўчирилга нусхасига (Англиянинг Оксфорд университети Бодлеан кутубхонаси (инв.рақами Elliot 287.) ишланган миниатюраларда мусаввирлар Навоий ғояларини англаган ҳолда мустақил композициялар яратиб, ижодий ёндашганлар. Адабий ва тасвирий образнинг бу тарзда ҳамоҳанглиги эса ўрта аср жамиятининг энг фозил вакиллари бўлмиш шоир билан мусаввирнинг, яъни Навоий ва унинг замондошлари Камолиддин Бехзод, Шоҳ Музаффар, Ёрий Музаҳҳиб, Қосим Али каби мусаввирларнинг ғоявий-эстетик ва ахлоқий тасаввурларининг муштараклигидан далолат беради.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Алишер Навоий. Ҳайратул-аброр. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1989.
2. Алишер Навоий асарлари XV-XVI асрлар китобат санъати дурдоналарида (Россия Миллий кутубхонаси тўпламидан, Санкт-Петербург, Россия). Матн муаллифи ва тузувчи: Ольга Васильева. “UZBEKISTAN TODAY”. “ZAMON PRESS INFO”. 2017.
3. Алишер Навоий. “Маҳбуб ул-қулуб”. Ҳозирги ўзбек тилига табдил. Сўз боши Ш.Сирожиддинов. Изоҳ ва нашрга тайёрловчилар: А.Тилавов, И.Сайфуллаев. – Т.: Sano-standart, 2018.
4. Абдуқодир Ҳайитметов. «Хамса»нинг яратилиш жараёни // “Шарқ юлдузи” журнали, 1985 йил, 9-сон.
5. Абдуллаев А. Тасаввуф ва унинг намояндалари. Илмий-оммабоп рисола. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. – Т., 2009.
6. Бобур, Захириддин Мухаммад. Бобурнома. /Таҳрир хайъати: А.Абдурашидов, Б.Алимов ва бошқ. // Порсо Шамсиев, Содик, Мирзаев ва Эйжи Мано (Япония) нашрлари асосида қайта нашрга тайёрловчи: Саидбек Ҳасанов. – Тошкент: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2002 – 162 б.
7. Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. – Москва: Наука, 1965.

8. Bahari E. Bihzad. Master of Persian Painting. I.B.Tauris &Co.Ltd 1996.
9. Додхудоева Л.Н. Поэмы Низами в средневековой миниатюрной живописи. – М.: Наука, 1985.
10. Костигова Г.И. Трактат о каллиграфии Султан Али Машхеда./ Труды ГПБ им.М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л., 1957, т.2(5).
11. Комилов Н. Тасаввуф. – Т.: Мовароуннахр-Ўзбекистон, 2009.
12. Мадраимов А. XV- XVI асрлар Марказий Осиё қўлёзма китоби тарихий манба сифатида (Алишер Навоий асарлари қўлёзмалари асосида). “07.00.09-Тарихнавислик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари” ихтисослиги бўйича тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2002.
13. Мадраимов А.А. Алишер Навоий бадиий асарларининг XV-XVI асрлардаги қўлёзмалари. – Т.: Фан ва технологиялар нашриёт уйи, 2021.
14. Навоий Алишер. Ҳайратул-аброр (насрий баёни билан). Таҳрир ҳайъати: А.Қаюмов ва бошқ.; – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.
15. Раҳимова З. Шайхлар ва дарвешларнинг либослари // San’at. 2008 йил 2-сон.
16. Раҳимова З. “Беҳзод миниатюралари асосида Ҳирот либослари талқини” // “San’at” журнали, 2020, 3-сон.
17. Сулаймонов Ҳ. “Алишер Навоий дostonларига ишланган расмлар”. – Т.: Фан, 1970.
18. Сулаймонов Ҳ., Сулаймонова Ф. Алишер Навоий асарларига ишланган расмлар. XV-XIX асрлар. – Т., 1982.
19. Хусайн Воиз Кошифий. Ахлоқи Муҳсиний. Футувватномаи Султоний. Нашрга тайёрловчи А.Мадраимов. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2019. – 27 б.
20. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. “Ислом тарихи”. – Тошкент: HILOL NASHR, 2-китоб, 2017.
21. Эркинов С., Ғанихонов М. Низомий Ганжавий. – Тошкент: Фан, 1992.
22. Қорабов У. “Нажмиддин Кубро мероси ва унинг “Латоиф” назарияси” // “San’at”, 2001, 4-сон.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000